

Motkurbonova Shaira Alimboy qizi

Urganch davlat universiteti

shairamatkurbanova1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645454>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Tarixiy shahar markazida tashqi qurilmalar shakllanishini Markaziy osiyo va tarixiy shahar Xiva shahri misolida ko'rib chiqilgan. Xivaning Ichan qal'a paydo bo'lgani va vaqt o'tishi bilan Ichan qal'aning o'ziga Dishan qal'a tashqi qurilma sifatida o'zaro bog'langani o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Tarixiy markazlarda tashqi qurilma, Dishan qal'a, Ark, Shahrison, Rabot.

KIRISH.

O'rta asrlarga kelib, Markaziy Osiyo tarixiy shahar markazlari yuzaga keladi. Shaharlarining markaziy qismlari odatda shahar – darvozasidan boshlanib keyingi bir darvozagacha davom etgan. Karvon-saroylar savdo rastalari, masjid, madrasa, hammomlar, xonaqoh, kabi jamoa binolaridan tarkib topgan. Tarixiy markazlarda Registon nomli bosh maydon Jome nomli bosh masjidlari qoshida shakllangan shahar jamoa markazlari hamda mahalla markazlarida shakllangan kichik jamoa markazlari-guzarlar mavjud bo'lgan.

Xiva shahar tarixiy ko'chalar kompozitsion muhit strukturasi o'rganib chiqqanda, umumshahar monument ansambl va undagi ko'chalarni hamda mahalla markazlarini analiz qilib taqqoslab qarasaq, kichik mahalla ansambllar umumshahar ansambllar bilan kompozitsion rejaviy tuzilishi, naqshininkorligi, ko'chalarning keng va torligi bilan kontrast bo'lib bir-biridan ko'zga yaqqol tashlanib farq qiladi. Bundan maqsad asosiy inshootlarni ajratib ko'rsatishdan iborat bo'lgan.

Xiva shahri va Dishan qal'a va ichan qal'adagi tarixiy obidalarining bu kabi bir – birini takrorlamaslik darajasi tashqi qurilmalarning paydo bo'lishida xam o'zaro tasirlashgan.

XIX – asrda Xiva Chor Rossiya tasarrufida edi. 1920-yildan Xiva yagona ittifoqa birlashtirilgan. Shu davrdan boshlab, O'rta Osiyoga Evropa madaniyati kirib kela boshladi. Bu bir vaqtning o'zida shaharning tashqi ko'rinishida aks etgan bo'lsa, shaharsozlikda ko'cha va yo'llarning tuzilishida zezilar edi. Shahar ko'chalariga, Eski shahardan tashqariga keng ko'lamlil ko'chalar o'tkazilib, yangi tipdagi imoratlar qurila boshlandi, bu ko'chalar bitta nuqtadan tarqalgandek bo'lib bir xil joylarda kesishib ketar edi. Har bir ko'chalarga yangi gotika va rus

arxitekturasiga monand binolar qurilib yangi shahar barpo qilindi. Jumladan temir yo'l, aloqa vositalari, zamonaviy texnologiya, meditsina, maorifning kirib kelishi, Xivaga yangicha fikrlashni yuzaga keltirdi. Ayniqsa shaxsiy mulkka bo'lgan qarshi kurash, bu tushunchani keskinlashtirdi va 1920-1940 yillarda shaxsiy mulk egalari qatorida, milliy hunarmandchilik ham o'zini yo'qata boshladi.

Amir Temur davrida shakllangan peshtoq va anfilada tarzida ketma-ket quriladigan gumbazli xonalar kompozitsiyasi ko'rinishidagi xonaqohlar Shahrisabz, Xiva, Buxoro, Toshkent, Hirot va Turkiston shaharlarida keng qo'llangan, tabiiyki, fan va texnikaning yuksak taraqqiy etishi bino va inshootlar qurilishida turlicha qurilish materiallari va konstruksiyalarni qo'llashni takozo etadi. Shu tariqa yangi usullar paydo bo'lgan. Masalan: Xivadagi Ruhobod (Burxoniddin Sogarjiy) maqbarasi oddiy g'ishtdan tiklanib, gumbazi 32 burchakli konstruksiya ustiga qurilgan bo'lsa, Shohi Zinda, Go'ri Amir va Bibixonim majmualarida turlicha gumbaz konstruksiyalari hamda shakllarini uchratish mumkin. Biron bir gumbaz o'z shakli va qurilishi jihatidan boshqasini takrorlamaydi. Bu davrda turkistoni, balxi, mirzoi singari 50 dan ortiq bir va ikki qavatli gumbaz hamda gumbazosti qurilmalari qo'llanilgan va takomillashtirilgan.

ASOSIY QISIM

Binolar pardozida parchin, koshin, koshinburush, kundal, kirma, ganch o'ymakorligi, oddiy va charxlangan g'ishtni turlicha terish usullari (bo'ylama, ko'ndalang, qiyalab, yotqizib, qirralab), tosh hamda marmar, sopol, yog'och, ganch va boshqa materiallardan ishangan turli badiiy vositalar qo'llangan. O'sha davrda yaratilgan ilg'or qurilish texnologiyasining katta qismi hozirgacha o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Shu o'rinda tarixiy markazlarda tashqi qurilmalarining shakillanishi tushunchasini ikki xil man'o mazmunda qo'llashimiz mumkin: Tarixiy shaharlar uchun o'sha davr, vakt va jarayonlarning zamonaviy shaharsozlikdagi xolati bilan izohlash mumkin.

Tarixiy markazlarda tashqi qurilmalarining shakillanishi vaqt tushunchasiga yuqoridagi fikrlarimiz namuna bo'la oladi. Qo'shimcha sifatida Xiva shaxrining o'zida aytadigan bo'lsak, oldiniga Ichan qal'a paydo bo'lgan vaqt o'tishi bilan Ichan qal'aning o'ziga Dishan qal'a Tashqi qurirma sifatida o'zaro bog'langan. Tarixiy shaharlarda tashqi qurilmalar har davrda (o'sha davr uchun) xozirgi davrni yangilab yangicha, qo'shimcha bino yoki obe'ktni yangicha ko'rinishda aks etishi demakdir. IX-asr oxiri XX-asr boshlarida bunyod etilgan

Nurullaboy kompleksi – bu Ichan qal’adagi Ko’na ark va Tosh Xovlining zamonaviy Xon saroyi desak ham bo’ladi.

Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz tomonidan 1884 yilda o’g’li, valiahd Isfandiyor uchun qurdirgan. Nurullaboy hovlilari 1884 yildan to 1912 yilga qadar qurilgan turli xil binolar majmuasini o’z ichiga oladi. Bular 5 ta hovlidan iborat: Nurullaboy saroyi, Ibrohim xo’ja uyi, Arzxona, Kirish qismi, Nurullaboy madrasasi, Isfandiyorxon rasmiy qabulxonasi, Tungotarlar uyi va evropacha uslubda bunyod etilgan istirohat bog’i.

Nurullaboy hovlilarining qurilishiga sabab, birinchidan, Feruzxon xonlik qilgan davrga kelib, “Ichon-qal’a”dagi Qo’hna ark ichiga aholi sig’may qolganligi va taomilga ko’ra har bir xon o’zi uchun yangi saroy qurib o’sha erda yashashi kerak edi. Eski saroy asosan, oldingi xonlarning eng yaqin qarindoshlariga – yangi saylangan xonning onasiga va uning xizmatidagi boshqa qarindoshlarga berilgan. Ikkinchidan, Muhammad Rahimxon Feruz Rossiyaga majburiy kontributsiyani berish uchun Sankt-Peterburg shahriga borganda u erdagi taraqqiyotni ko’rib hayratda qoladi. Ayniqsa bino, inshoot va ko’chalarning elektr chiroqlari bilan yoritilishi uni lol qoldirdi. Taassurotlarini yashiraolmay uni vaziri Islom xo’jaga aytadi. Xivaga qaytgandan keyin safar taassurotlaridan ruhlangan xon va vazir Qo’hna arkdagi maishiy muammoni hal qilish maqsadida va yuqorida keltirilgan taomilga amal qilgan holda yangi zamonaviy qulayliklarga ega bo’lgan saroy qurishga kirishib ketishdi. Yangi qurilajak binoda albatta elektr bo’lishi shart edi. Buning uchun Sankt-Peterburgdan maxsus mutaxassislar yo’llanib, Xivada elektr ishlab chiqarishni yo’lga qo’yish kelishib olindi. Elektr toki ishlab chiqarish uchun eng asosiy xom ashyo bu suv va yonilg’i bo’lganligi sababli rus mutaxassisi yangi qurilajak elektr stantsiya yonida katta suv zahirasi bo’lishi zarurligini ta’kidladi. O’zaro kelishuvlardan keyin xon va vazir yangi saroy va yangi elektr stantsiyasi bir-biriga yaqin va suv bo’yida bo’lishi shartidan ushbu yangi binolarga joy qidirildi. “Ichon-qal’a”ga yaqin bo’lgan “Deshon qal’a”da, “Ichon-qal’a”ning shimoli-g’arbida Sirchali anhuri bo’yidagi joy tanlandi. Dastlab saroyning birinchi va ikkinchi hovlilari, Arzxonaning bir qismi, Kirish qismi, Ibrohim xo’ja uyi va elektr stantsiyasi qurilishi boshlandi. Elektr stantsiya texnika xavfsizligi nuqtai-nazaridan asosiy binoalardan uzoqroqda, janubroqda (Xivada shamolning yo’nalishi janubdan shimol tomonga esishini hisobga olgan holda), Sirchali anhorining bo’yiga tushirildi. 1897 yilga kelib saroyning uchinchi va to’rtinchi hovlilari, Arzxonaning qolgan qismi har xil hovuzlar qurib bitkazildi. 1910 yilda taxtga o’tirgan Isfandiyorxon mazkur majmuada qurilish ishlarini davom ettirib, 1912

yilga qadar madrasa, tungotarlar uyini, evropacha uslubda saroyning beshinchi hovlisini, yangi rasmiy qabullar saroyi va istirohat bog'ini bunyod ettiradi.

Majmuada bir necha bor joriy va mukammal ta'mirlash-tiklash va qayta jihozlash ishlari olib borildi.

Nurullaboy hovlilari deb nomlangan majmua bir qancha hududiy va mazmuni jihatidan bir-biriga umumiy bog'langan binolardan: saroy va undagi bog', qabulxona-ko'rinishxona, arzxona, madrasa va turar joylardan iborat. Majmuaning asosiy binosi bu saroydir. O'lchamlar: umumiy – 185.6x143 m; Isfandiyorxon qabulxonasi – 27.3x32.1 m; arzxona – 82.0x71.0 m; saroy – 87.1x65.0 m; saroy devorining balandligi – 7.5 m; peshtoqining balandligi – 10.0 m. Xon pochatasi aloqa uyi, Xon kasalxonasi va boshqa bir qancha obektlar ham aynan shu davrga xos edi.

Tarixiy markazlarda tashqi qurilmalarining shakillanishi jarayonlarning zamonaviy shaharsozlikdagi xolati izohi xaqida aytadigan bo'lsak bu shaharning tashqi qurilmalar orqali shahar tizimi va muhiti o'zgarishidir. Bunda hozrgi davrimizdagi Xivadagi shaharsozlik tadbirlarini ham kiritib o'tishimiz mumkin. Yani bunda tarixiy markaz hududida joylashgan Dishan qal'aning bosh tarx bo'yicha diz, ko'handiz, qal'a aytib o'tish mumkin. Dishan qal'a (tashqi qal'a degan ma'noni ham anglatadi) — Ya'ni Xivaning robot qismi hisoblanadi. Hozirgi kunda Xiva tumanida 9 ta qishloq fuqarolar yig'ini mavjud. Bular: Dashyoq, Gandimyon, Juryon, Oqyop, Irdimzor, Sayot, Shomahulum, Chinobod, Eski qiyot. Xiva shahrida esa 13 ta yirik bo'linmalarga bo'lingan bo'lib, mahallalar nomi bilan yuritilmoqda. Hozirgi kunda Ichan qal'a o'zi bir mahalla hisobiga kiradi. Ichan qal'a tashqarisida Pahlavon Mahmud, Oqyob, Kaptarxona, Shohimardon, Gazchi, Yangi turmush, Qumyasqa, Do'stlik, Toza bog', Yangi Xayot, Sangar, Gilamchi mahallalari bor.

Hozirgi kunda Xiva shahrida Dishan qal'a hududida maktab, maktabgacha ta'lim muassasi, xizmat ko'rsatish ob'ektlari, milliy hunarmandchilik ustaxonalari, turistlarga xizmat ko'rsatish ob'ektlari, savdo maishiy kichik dukonlar, mexmonxonalar va yana bir qancha zamonaviy ko'rinishga va funtsiyasiga ega tashqi qurilmalar faoliyat ko'rsatmoqda.

NATIJA.

Shunday qilib, shahar so'zi forscha so'z bo'lib - qal'a (rus tilida - gorod - ogorodit, ya'ni o'rab olmoq) degan ma'noni anglatadi. Qadimda odatda shaharlarning ichki - markaziy qismi mudofaa devorlari bilan o'ralgan, bu erda saroy, hukmdorlar va ular oilalarining qo'rg'onlari, muhim ma'muriy-diniy binolar, bosh maydon (registon), ba'zilarida oddiy aholi xonadonlari ham

bo'lgan va u - shahriston deb atalgan. Darvozalar orqali ularga kirib chiqilgan. Uning atroflarida - raboddeb ataluvchi devorlar bilan o'ralgan boshqa qismlari ham bo'lib, bu erdan bog,ekinzorlar, keyinchalik oddiyaholining uy-joylari o'rin olgan. Xivada to'quvchilar, kulollar, gadoylar mahallalari bo'lgan.

1-rasm. Xiva shahrining va markazining rivojlanish tarixiy xaritalari.

Xulosa o'rnida O'zbekiston tarixiy shaharlari shakllanish va rejaviy tuzilishi asosiy uchta qisimdan iborat bo'lganini ta'kidlab o'tisimiz joiz. Shaharlarning yirik qismlarini nomlanishi:

Ark - diz, ko'handiz, qal'a, o'rda nomlari ham ishlatilgan (shaharda funktsional zarurligi birlamchi bo'lgan qism);

Shahruston – hisor, madina nomlari ham ishlatilgan (ikkinchi navbatdagi zaruriy qism);

Rabod – surdiqat nomi ham ishlatilgan (shahar tevaragidagi qurilmalari siyrakroq bo'lgan qism).

Использованная литература:

1. Е. Jelyabujskiy “Очерки и завоевание Хивы” Москва., 1875 у.
2. Obsledovanie istoriko-arkitekturnoy zastroйки territorii «Dishan-Kala» v g. Xiva. - arxiv GlavNPU. T. 1987. Tom II.
3. “Ichan-Qal’a” muzey-qo'riqxonasi fondi, KP 1310.
4. Ahmedov Muhammad Qosimovich “O'rta Osiyo Me'morchiligi Tarixi” Toshkent “O'zbekiston” 1995.
5. SH.Motkurbonova “Dishan qal’a darvozalari va yodgorliklari” “O'zbekiston olimlari va yoshlarning innavatsion ilmiy-amaliy tadqiqodlari” mavzusidagi konfrentsiya materiallari T.,2021 у.